

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТАЯЗЫКА В ГАРМОНИЧНЫХ И ДИСГАРМОНИЧНЫХ МОДЕЛЯХ СЕМЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА НИКОЛАСА СПАРКСА «ТИХАЯ ГАВАНЬ»)

Пулатова Д.А.

Стажёр-преп. кафедры современного
русского языка УзГУМЯ
Ташкент, Узбекистан
dilijon011085@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19678735>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования метаязыка в семейной коммуникации на материале романа «Тихая гавань» американского писателя Николаса Спаркса. Анализируются гармоничные и дисгармоничные проявления метаязыковых средств в общении персонажей произведения. Особое внимание уделяется роли метакоммуникативных реплик, регулирующих межличностные отношения и отражающих эмоциональное состояние участников общения. В результате исследования выявлено, что гармоничные формы метаязыка способствуют взаимопониманию и укреплению семейных связей, тогда как дисгармоничные формы приводят к конфликту и психологическому напряжению.

Ключевые слова: метаязык, семейная коммуникация, прагматика, метакоммуникация, гармония, дисгармония, художественный дискурс.

В современной лингвистике значительное внимание уделяется исследованию коммуникативных процессов, происходящих в межличностном взаимодействии. Особое место среди них занимает метаязык, представляющий собой систему языковых средств, с помощью которых участники общения комментируют, интерпретируют и регулируют собственную речь и речь собеседника [1, с. 275].

Семейная коммуникация является одной из наиболее сложных форм межличностного общения, поскольку она включает эмоциональные, культурные и социальные аспекты взаимодействия. В семейном дискурсе метаязык выполняет важную роль, обеспечивая координацию речевого поведения, выражение ценностных установок и регулирование взаимоотношений между членами семьи [6, с. 64].

Художественная литература представляет богатый материал для анализа подобных коммуникативных процессов. В романе «Тихая гавань» писателя Николаса Спаркса показаны различные формы семейных отношений – от гармоничных до конфликтных, что позволяет исследовать особенности функционирования метаязыка в различных коммуникативных ситуациях.

Метаязык в семейной коммуникации

Метаязык рассматривается как важный элемент коммуникации, отражающий рефлексию участников общения относительно собственных речевых действий [12, с. 52]. Он проявляется в репликах, содержащих комментарии о сказанном, уточнение смысла высказывания, а также оценку речевого поведения собеседника.

В семейном общении метаязык выполняет несколько основных функций:

регулятивную, направленную на управление речевым поведением;

интерпретационную, связанную с уточнением смысла высказывания;

аксиологическую, отражающую ценностные установки и эмоциональные отношения между участниками коммуникации [7, с. 138].

В художественном тексте метаязыковые элементы проявляются через диалоги персонажей, где герои комментируют слова друг друга, выражают отношение к сказанному или объясняют смысл своих высказываний.

Гармония метаязыка в семейной коммуникации

Гармония метаязыка проявляется в ситуациях, когда метакоммуникативные реплики способствуют взаимопониманию, доверию и эмоциональной поддержке между участниками общения.

В романе «Тихая гавань» гармоничные проявления метаязыка можно наблюдать в общении Алекса со своими детьми. Отец стремится мягко объяснять свои слова и корректировать поведение детей, что способствует формированию доверительных отношений. Его метаязыковые комментарии направлены на поддержание уважительной и спокойной атмосферы в семье.

Подобные реплики демонстрируют стремление к открытому диалогу и взаимному пониманию. В таких ситуациях метаязык выполняет регулятивную и интерпретационную функции, помогая участникам общения согласовывать свои действия и намерения [11, с. 115].

Гармония метаязыка проявляется также в отношениях между Алексом и Кэти. По мере развития их отношений персонажи обсуждают собственные чувства и способы выражения эмоций. Они стремятся уточнить смысл сказанных слов, чтобы избежать недопонимания.

Дисгармония метаязыка в семейной коммуникации

Дисгармония метаязыка возникает в тех случаях, когда метакоммуникативные высказывания используются для давления, контроля или манипуляции. В романе такие проявления связаны с отношениями Кэти и её мужа Кевина.

Кевин часто сопровождает свои высказывания комментариями, направленными на критику речи и поведения Кэти. Его метаязыковые реплики выражают недовольство, обвинение и стремление контролировать собеседника.

В подобных ситуациях метаязык выполняет подавляющую функцию, поскольку используется как средство психологического воздействия. Негативная оценка речи и поведения партнёра усиливает конфликт и приводит к эмоциональному напряжению [11, с. 203].

Дисгармоничные формы метаязыка характеризуются следующими признаками:
критической оценкой речи собеседника;

стремлением к доминированию;

использованием метакоммуникативных комментариев для выражения обвинения или угрозы.

Таким образом, анализ романа «Тихая гавань» писателя Николаса Спаркса показывает, что метаязык играет важную роль в формировании семейной коммуникации. Гармоничные формы метаязыка способствуют укреплению доверия и взаимопонимания между членами семьи, тогда как дисгармоничные формы становятся источником конфликтов и психологического напряжения.

Исследование метаязыка в художественном дискурсе позволяет глубже понять механизмы межличностного общения и выявить коммуникативные стратегии, формирующие гармонию или дисгармонию в семейных отношениях.

References:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – Москва: Искусство, 1979. – С. 275.
2. Камалова М. А. Метафора как инструмент создания новых смыслов в современном русском языке //Вестник науки. – 2025. – Т. 2. – №. 5 (86). – С. 593-598.
3. Носиров Л. Х. и др. Лингвоконтрастивные особенности лексико-семантической группы «Напитки» в русском и узбекском языках //ББК 81.2 Рус+ 83.3 (2Рос= Рус) Р89. – 2023. – С. 100.
4. Петрухина Н. М. Достоевского в контексте мировой литературы XX века» Диссертация на соискание ученой степени доктора наук (DSc) по филологическим наукам. – 2018.
5. Пулатова Д. А. Семантико-дискурсивные средства выражения концептов добра и зла в поэме С. Есенина «Чёрный человек» //Вестник науки. – 2025. – Т. 2. – №. 5 (86). – С. 616-620.
6. Таннен Д. Ты просто не понимаешь: женщины и мужчины в разговоре. – Москва: Весь Мир, 2001. – С. 64.
7. Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов. – Москва: КомКнига, 2007. – С. 138.
8. Хамдамзода Л. Х., Носиров Л. Х. Лингвокультуремы «гири» и «андиша»(на материале японского и узбекского языков) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 22. – С. 222-228.
9. Abduraxmanovna M. M. Adabiyotshunoslikda adabiy oqimlar va yo 'nalishlar tushunchasi //Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 401-403.
10. Abduraxmanovna M. M. Psychological interpretation of the" little man" image in the works of AP Chekhov //Journal of Modern Educational Achievements. – 2025. – Т. 7. – №. 7. – С. 122-125.
11. Sparks N. Safe Haven. – New York: Grand Central Publishing, 2010. – P. 340.
12. Watzlawick P., Beavin J., Jackson D. Pragmatics of Human Communication. – New York, 1967. – P. 52.